

Soja – das global wichtigste Eiweissfutter für die Tierproduktion

Recherchebericht Nr. 3 zum Forschungsprojekt «Schweizer Futtermittelimporte»¹

11.07.2020 // Patricia Kraye, Priska Baur

Inhaltsübersicht

- 1) Ausgangslage und Zielsetzung
- 2) Datengrundlage und -limitationen
- 3) Sojaproduktion global
- 4) Sojaverwendung
- 5) Quellen

1 Ausgangslage und Zielsetzung

Ziel des Rechercheberichts ist es, eine Übersicht über wichtige Aspekte der globalen Sojaproduktion zu schaffen. Zuerst werden die Datengrundlagen und -limitationen beschrieben und dann die zeitliche Entwicklung von Sojaproduktionsmengen und -anbauflächen global und in den Herkunftsländern dargestellt. Schliesslich wird aufgezeigt, wie vielfältig Sojabohnen verwendet werden und welche Anteile der globalen Sojaproduktion als Nahrungs-, Futtermittel oder für industrielle Zwecke verwendet werden.

2 Datengrundlage und -limitationen

2.1 Datenherkunft

Die Daten in diesem Kapitel wurden hauptsächlich von folgenden Quellen bezogen:

- Datenbank FAOSTAT der Food and Agriculture Organisation (FAO, 2020)
- Datenbank PSD der United States Departments of Agriculture (USDA, 2020)
- Datenbank des United Soybean Board (USB, 2020)

2.2 Limitationen

Die globale Sojaproduktion wurde den drei Verwendungszwecken – Nahrungsmittel, Futtermittel, Industrie – zugeordnet, indem Mengen-Daten der Datenbank PSD (USDA, 2020) mit Anteils-Daten der Datenbank USB (2020) kombiniert wurden. Da je nach Datenbank unterschiedliche Systemgrenzen und Definitionen angewendet werden, kann es sein, dass die verschiedenen Produkte trotz gleicher Benennung nicht genau dieselben sind. Diese Ungenauigkeiten ändern jedoch nichts an den grundsätzlichen Zusammenhängen: Das Muster, wie viel Soja als Tierfutter, wie viel als Nahrungsmittel und wie viel für die Industrie verwendet wird, ist robust.

¹ Baur, P., Kraye, P. (2021). Schweizer Futtermittelimporte – Entwicklung, Hintergründe, Folgen. Forschungsprojekt im Auftrag von Greenpeace Schweiz. Wädenswil: ZHAW. DOI: 10.21256/zhaw-2400

3 Sojaproduktion global

Zuerst wird ein Überblick über die globale Entwicklung gegeben und dann die Entwicklung nach Ländern differenziert betrachtet.

3.1 Globale Produktionsmengen, Flächen und Erträge

Alle Daten in diesem Abschnitt stammen aus der Datenbank FAOSTAT (FAO, 2020).

Die globale Sojaproduktion ist heute 13-mal so gross wie vor 60 Jahren (Abbildung 1): Sie ist von 27 Millionen Tonnen im Jahr 1961 auf 350 Millionen Tonnen im Jahr 2018 gestiegen und im Vergleich zu 1990 (108 Millionen Tonnen) hat sich die Produktion mehr als verdreifacht. Besonders eindrücklich ist der steile Anstieg der Sojaproduktion in den letzten 10 Jahren.

Abbildung 1: Globale Sojaproduktion, 1961-2018

Quelle Daten: FAO (2020)

Im Jahr 2018 wurden auf 125 Millionen ha Sojabohnen angebaut. Seit 1961 wurde die Anbaufläche etwa verfünffacht (Abbildung 2); wobei in den vergangenen 30 Jahren die Anbaufläche stärker gewachsen ist als in den 30 Jahren zuvor.

Abbildung 2: Globale Sojabohnenanbaufläche, 1961-2018

Quelle Daten: FAO (2020)

Der Vergleich von Produktion und Anbaufläche zeigt eine ähnliche Entwicklung: Die Produktion hat mit der Ausdehnung der Anbauflächen zugenommen. Gleichzeitig wurden aber auch die Flächenerträge gesteigert. Der globale Durchschnittsertrag hat von 11.3 dt/ha im Jahr 1961 auf 27.9 dt/ha im Jahr 2018 zugenommen. Der Vergleich der indexierten Entwicklung von Produktionsmengen, Anbauflächen und Flächenerträgen macht deutlich, dass die Zunahme der Produktionsmenge zu einem größeren Teil durch die Ausweitung der Anbaufläche erklärt werden kann als durch eine Steigerung der Flächenerträge (Abbildung 3): Während die Anbaufläche verfünffacht wurde, hat sich der durchschnittliche Flächenertrag verzweieinhalbfacht.

Abbildung 3: Indexierte Entwicklung Sojabohnenproduktion, -anbauflächen und -flächenerträge, 1961-2018 (Mengen, Flächen, Erträge 1961 = Index 100)

Quelle Daten: FAO (2020)

3.2 Sojaproduktionsländer

Alle Daten in diesem Abschnitt stammen aus der Datenbank FAOSTAT (FAO, 2020).

Mit einer Produktionsmenge von 124 Millionen Tonnen Soja war die USA im Jahr 2018 immer noch der weltweit grösste Sojaproduzent, knapp vor Brasilien (118 Millionen Tonnen) (Abbildung 4). Weitere grosse Produktionsländer sind Argentinien (38 Millionen Tonnen), China (14 Millionen Tonnen), Indien (14 Millionen Tonnen) und Paraguay (11 Millionen Tonnen).

Auch wenn die absolute Produktionsmenge in den USA seit 1961 gestiegen ist und die USA mit 35% immer noch weltweit den grössten Anteil an der Gesamtproduktion haben, ist ihr Anteil über die letzten Jahrzehnte stetig gesunken (Abbildung 5): Zu Beginn der statistischen Erfassung 1961 wurde der Markt von den USA (69%) und China (23%) dominiert, aus Brasilien stammte nur 1% der globalen Produktionsmenge. Der Anbau in China diente vor 60 Jahren vermutlich nur der menschlichen Ernährung. In der Zwischenzeit wurde der Sojaanbau in Brasilien stark ausgeweitet, sodass der Anteil an der globalen Produktion inzwischen bei 34% liegt. Chinas Produktionsanteil ist von anfänglich 23% im Jahr 1961 auf inzwischen 4% im Jahr 2018 gesunken.

Abbildung 4: Globale Sojabohnenproduktion nach Produktionsländern, 1961-2018

Quelle Daten: FAO (2020)

Abbildung 5: Globale Sojabohnenproduktion nach Produktionsländern (prozentual), 1961-2018

Quelle Daten: FAO (2020)

4 Sojaverwendung

Die Sojabohne ist sehr nährstoffreich (Protein, Fett) und wird nicht nur als Nahrungs- und Futtermittel, sondern auch als industrielles Produktionsmittel verwendet.

4.1 Verarbeitung

Sojabohnen werden als Ganzes verwendet oder geschrotet (Abbildung 6). Für die Gewinnung von Soja-Eiweissfutter und Sojaöl werden die geschroteten Bohnen gepresst oder mit chemischen Extraktionsverfahren behandelt.

Abbildung 6: Verarbeitung der Sojabohne und Verwendung der Produkte als Tierfutter, Nahrungsmittel und für industrielle Zwecke

4.2 Sojaprodukte

Die hauptsächlichsten Sojaprodukte sind Sojabohnen, Sojaöl und Soja-Eiweissfutter.

Sojabohne – ganze Bohne

Die Sojabohne kann als ganze Bohne für die menschliche Nahrung oder als Tierfutter verwendet werden. Der Rohproteingehalt beträgt 400 g /kg Sojabohnen (Lfl, 2013). Ganze Sojabohnen und Schrot aus ganzen Bohnen zu Futterzwecken werden in der Aussenhandelsstatistik unter der Zolltarifnummer (ZTN) 1201 erfasst.

Sojaöl

Sojaöl kann durch Pressung oder durch ein chemisches Extraktionsverfahren mittels Lösungsmittel gewonnen werden (vgl. Sojaextraktionsschrot und Sojakuchen). Sojaöl aus Pressung wird eher für menschliche Nahrung verwendet, solches aus Extraktionsverfahren kann auch industriell eingesetzt werden, beispielsweise für die Produktion von Agrardiesel (Lfl, 2013).

Soja-Eiweissfutter

Zu den Soja-Eiweissprodukten «zu Futterzwecken» zählen Sojaextraktionsschrot, Sojakuchen und Sojamehl. In der Aussenhandelsstatistik werden sie unter einer einzigen Zolltarifnummer erfasst (ZTN 2304).

Sojaextraktionsschrot

Sojaextraktionsschrot ist ein beliebtes Eiweiss-Futtermittel, das durch einen Extraktionsprozess gewonnen wird. In diesem Prozess werden die Sojabohnen geschrotet, erwärmt und gepresst. Ölrückstände werden zusätzlich mit Lösungsmittel extrahiert. Das Lösungsmittel wird durch sogenanntes «Toasten», d.h. unter Zufuhr von heissem Wasserdampf, wieder herausgelöst. Der Rohproteingehalt des Sojaextraktionsschrotes beträgt 42%-48% (XP/kg FM) (Lfl, 2013).

Sojakuchen

Sojakuchen ist, wie auch Sojaextraktionsschrot, ein beliebtes eiweissreiches Futtermittel. Es wird gemeinsam mit Sojaöl durch einen Pressvorgang gewonnen: dabei werden die Sojabohnen zerkleinert, erwärmt und über Expellerpressen ausgepresst. Der Rohproteinanteil beträgt 449 g/kg FM (Lfl, 2013).

Sojamehl

Sojamehl ist ein Synonym für Sojaextraktionsschrot und Sojakuchen, d.h es handelt sich um Soja-Eiweissfutter.

4.3 Globale Sojaverwendung

Alle Daten in diesem Abschnitt stammen von Datenbanken der USDA (2020) bzw. USB (2020).

Im Referenzjahr 2018/2019 wurden gemäss der USDA (2020) 360 Millionen Tonnen Sojabohnen produziert. 87% wurden verarbeitet bzw. geschrotet (Soybean Crush) (Abbildung 7). Von den restlichen 13% ganzen Sojabohnen wurden etwa 6%-Punkte direkt für die Produktion menschlicher Nahrungsmittel und 5%-Punkte für die Herstellung tierischer Futtermittel verwendet.

Von den geschroteten Sojabohnen wurden massenmässig ca. 16%-Punkte zu **Sojaöl** und 68%-Punkte zu **Sojaeiweissfutter, d.h. Sojamehl** bzw. Presskuchen bzw. Sojaextraktionsschrot, weiterverarbeitet. Vom Sojamehl wurden im Referenzjahr ca. 99% für die Tierfütterung weiterverwendet und 1% industriell genutzt.

Gemäss USB (2020) wurden über 50% des Soja-Eiweissfutters für die Geflügelproduktion eingesetzt, gefolgt von 29% für die Schweinemast (

Abbildung 8). Dies entspricht 35% respektive 20% der globalen Sojaproduktion.

Sojaöl wurde im Referenzjahr 2018/2019 hauptsächlich für die menschliche Ernährung genutzt (78%), teilweise aber auch industriell (19%). Vom industriell eingesetzten Soja wurden 76% als Agrardiesel verwendet, dies entspricht einer Menge von 3% der globalen Sojaproduktion.

 Grafik: Patricia Krayer, Priska Baur (2020)
 Daten: USDA (2020), USB (2020)

Abbildung 7: Globale Sojastoffflüsse: von Produktion bis Verwendung 2018/2019 (Sankey-Diagramm). Gelb: Undefinierte Verwendung; grün: Tierfutter; orange: menschliche Nahrung; grau: Industrie

Quelle Daten: USDA (2020) und USB (2020)

Abbildung 8: Verwendung Sojaextraktionsschrot/-mehl nach Tierart/-produktion (links) und Verwendung industrielles Sojaöl (rechts)

Quelle Daten: Anteile USB (2020), Menge USDA (2020)

Zusammenfassend und basierend auf den Zahlen des Referenzjahres 2018/2019 wurden **74% der globalen Produktionsmenge direkt oder indirekt als Futtermittel** eingesetzt, 19% für die menschliche Ernährung und 4% für industrielle Zwecke. Die Verwendungszwecke der verbleibenden 3% sind nicht bekannt bzw. in der Datenbank nicht erfasst.

5 Quellen

FAO. (2020). *FAOSTAT - Agricultural Database*. <http://www.fao.org/faostat/en/#data>

Lfl. (2013). *Eiweißfuttermittel in der Rinderfütterung*. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

(LfL). https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/informationen/eiweissfuttermittel-rinderfuetterung_lfl-information.pdf

USB. (2020). *USB Market View Database Legacy*. <https://marketviewdb.centrec.com/sd/>

USDA. (2020). *PSD Online*. <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/compositeViz>